

Удод А.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н. Меднікова Г.І.

**ПРОБЛЕМА ПРИВ'ЯЗАНОСТІ ДИТИНИ ДО МАТЕРІ У
ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ**

**THE PROBLEM OF THE CHILD'S ATTACHMENT TO THE MOTHER
IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE**

Attachment has indeed become an important subject of study in the relatively recent history of psychology. Prominent scientists such as John Bowlby, Mary Ainsworth, K. Bartholomew, L.M. Gorovitz, and many others have made significant contributions to the understanding of this phenomenon. A child's attachment to their mother plays a crucial role in shaping their emotional and communicative sphere, as well as in developing their desire and ability to explore the world and trust it. These scientists have conducted numerous studies to comprehend how children form attachments to their parents and the consequences that may arise with different attachment styles.

Keywords: *motherhood, mother attachment, emotional contact, maternal-child relationships, mother's support, reliable type of attachment.*

Одним із найважливіших факторів формування й розвитку особистості є прив'язаність дитини до матері у перші роки її життя. Дослідниками визначено, що глибокий емоційний зв'язок, який виникає між дитиною та матір'ю, чинить суттєвий вплив на особистісну та комунікативну сфери дитини (Дж. Боулбі, М. Ейнсворт, Л.С. Виготський, М. Кляйн, А. Маслоу та ін.)

Все почалося з психоаналізу. Зігмунд Фройд (Фройд З., 1917) розглядав прив'язаність як частину об'єктних відносин. Оскільки матір – це перший об'єкт потреби дитини. І саме цей зв'язок впливає на усі подальші стосунки дитини. Батько виступає як об'єкт захисту матері і немовляти. А. Адлер (Адлер А., 1920) вважав, що ставлення матері до дитини має визначне значення для формування соціальної спільності та ідентичності. Мати є зразком ніжності і піклування про всіх членів сім'ї. Мати вчить турботі про інших людей, що може стати запорукою товариських та дружніх стосунків поза сім'єю. Батько виступає мотиватором до активності, розвитку соціальних компетенцій, необхідних для подолання комплексу неповноцінності. Згідно з гуманістичною концепцією А. Маслоу, людина при народженні володіє лише одними фізіологічними потребами і, в зародковій формі, потребою в безпеці, яка проявляється в реакції переляку. А вже через кілька місяців, дитина починає проявляти перші ознаки соціальної прихильності та вибіркової любові до оточуючих. Ще через деякий час, дитина, оточена любов'ю і турботою батьків, почувуючись у

безпеці, може виявити прагнення до автономності, незалежності, потреби в досягненні будь-якої мети. Погляди А. Маслоу знаходять вираження в епігенетичній (психосоціальної) концепції особистості Е. Еріксона. У контексті цієї теорії, оточене любов'ю і турботою батьків немовля, почувачись у безпеці, демонструє здорову поведінку, а отже, і базову довіру до світу. Дитина може виявити надалі прагнення до автономності, незалежності, потреби в досягненні будь-якої мети, у повазі, в оцінці, у похвалі, а також у подальшому безболісному відділенні від матері в молодшому шкільному віці. Культурно-історична психологія, психоаналіз, етологічний, гуманістичний, епігенетичний напрями акцентують увагу на тому, що саме мати забезпечує дитині необхідну взаємодію, від якої залежить увесь перебіг психічного розвитку в майбутньому.

Етологічна точка зору привела дослідників до високої оцінки здібностей новонародженого і розуміння його активності в процесі взаємодії. З етології прийшов опис активної поведінки дитини, підкреслення її соціальної компетентності та впливу на матір. У цьому світлі немовля стали розглядати не як пасивний об'єкт, а як ефективного учасника формування стосунків із дорослим. Етологічний підхід вказує на те, що діти від народження здатні взаємодіяти з іншими людьми. Це зумовлено тим, що в них є вроджені програми поведінки, які викликають необхідну для виживання і розвитку турботу і захист з боку оточуючих людей. При цьому немовля також розглядається як ефективний учасник формування стосунків з дорослими.

Основоположником теорії прив'язаності є Джон Боулбі. (Bowlby J., 1950) розробив модель прив'язаності і сепарації. Надійна прив'язаність – адекватний ранній контакт з матір'ю. Тривожна прив'язаність – обтяжений зв'язок в результаті розставання Відчуженість – відмова від контакту з дорослим, труднощі з формуванням будь-яких прив'язаностей. Саме ці етапи можуть проходити стосунки батьків і дітей у період до 3-5 років. Помічається прогресуючий спад прив'язаності. У дітей, які пережили подібні етапи, може бути відсутня довіра до матері, причина якої може ховатися у напрузі між матір'ю та дитиною, у різниці темпераментів, а також у суперечливій, тривожній поведінці батьків.

Першою серед дослідників підтвердила теорію Послідовниця Дж. Боулбі Мері Ейнсворт розробила методика «Ситуація з незнайомим дорослим». У фокусі дослідження лежить частота плачу дітей. Проводилося спостереження за їх поведінкою з мамами, зі сторонніми людьми та на самоті. М. Ейнсворт (Bowlby J., Fry M., Ainsworth M., 1973) виокремила 4 види прив'язаності: невротична (негативна) – дитина постійно прагне уваги батьків, навіть негативної, провокуючи їх на певні емоції; амбівалентна або тривожна, що характеризується двобічним ставленням, коли дитина то прагне контакту, то уникає його, формується у сім'ях, коли батьки поведуть себе непослідовно по відношенню до дитини і їй важко зрозуміти їх поведінку; уникаюча – дитина замкнута, не довіряє людям: ні дорослим, ні

дітям, хоча може формувати довірчі стосунки з тваринами; дезорганізована, що властива дітям, які зазнали жорсткого поводження або зовсім не мали досвіду прив'язаності, і для яких характерна жорстка асоціальна поведінка. М. Ейнсворт, досліджуючи розвиток прив'язаності, дійшла висновку, що він напрямую залежить від якості уваги, спрямованої на дитину. Здатність матері дбати про потреби дитини і бути максимально уважною до неї формує надійну прив'язаність.

К. Бартолом'ю та Л.М. Горовітц, розвиваючи теорію Дж. Боулбі, запропонували чотириох категоріальну модель прив'язаності. Дані автори значну роль у формуванні прихильності відводили ставленню до себе та інших: при позитивному ставленні до себе і позитивному ставленні до інших формується надійна прихильність; при негативному ставленні до себе і позитивному до інших – тривожна прихильність; при позитивному ставленні до себе і негативному до інших – відкидаюча прихильність; при негативному ставленні до себе і до інших – уникаючий тип прив'язаності.

Інші автори також зазначали, що материнська чутливість до потреб дитини впливає на почуття безпеки і захисту та формує пізнавальну активність малюка. Окрім чутливості були виділені наступні важливі ознаки надійної прив'язаності: здібність матері зберігати позитивний настрій навіть коли дитина не реагує на неї; інтерактивна гра з дитиною; усвідомлення потреб дитини, регуляція власних потреб; заохочення дитини до дослідження і пізнання світу; стимулювання до цікавості і взаємодії; реагування на потреби і на емоції дитини; досяжність для дитини (К. Гроссманн та ін., 2002). Відсутність будь-якого фактору з перелічених може нести за собою формування ненадійної прив'язаності.

Слід розмежовувати розлади і ненадійний тип прив'язаності. Ненадійний тип прив'язаності формується зазвичай у тому випадку, коли базові потреби дитини не задовольняються, а розлад прив'язаності – це порушення поведінки, настрою і соціальної взаємодії. До розладу може призвести неналежне ставлення до дитини, жорстоке виховання, часта зміна опікунів, виховання у дисфункціональних сім'ях. К.Х. Бріш виділив такі ознаки розладу прив'язаності: знижений настрій, млявість, апатичність; небажання контактувати з іншими людьми; надмірна нав'язливість до дорослих, навіть до ледь знайомих людей; підвищений рівень агресії та аутоагресії; прагнення будь якою ціною звернути на себе увагу; постійне провокування дорослих на сильні емоції (Бріш К.Х., 2012). Розлади прив'язаності впливають на затримку моторного, мовленнєвого та психічного розвитку. Також мають і соматичні прояви: розлад харчової поведінки, затримка росту, частий плач або крик, розлади сну.

Отже, прив'язаність до матері має ключове значення у формуванні особистості дитини. Визначальним фактором формування довіри до зовнішнього світу, соціальних зв'язків і комунікації виступає тип прив'язаності. Тип прив'язаності впливає на когнітивні та поведінкові аспекти особистості.